

ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI

Boyev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li

*iqtisodiyot fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)
korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar
kafedrasida dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: bekzodbek_92@inbox.ru
ORCID: 0000-0003-0069-8739*

Shavkatov Behruz Rustam o‘g‘li

*bank ishi fakulteti 3-kurs talabasi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: shavkatovbehruz02@gmail.com
ORCID: 0009-0007-0780-5724*

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizning so‘nggi yillarda investitsiya jalb qilish jarayoni bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tahlil qilingan. Shu bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasining asosiy fondlarining holati va dinamikasi ko‘rsatkichlari ko‘rib chiqilgan. Kompaniyalarning asosiy kapitalga investitsiya qilish to‘g‘risida qaror qabul qilish jarayonidagi muammoli masalalari qayd etilgan. Investitsiyalarni moliyalashtirishning muqobil baholash imkonini beruvchi kapital budjetlashtirish usullarini qo‘llash tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: asosiy kapital, o‘shish sur‘ati, investitsiya, aktiv, investor, budjetlashtirish.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСВОЕННЫХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Боев Бекзоджан Джуракула оглы

*доктор философии (PhD) по
экономическим наукам
доцент кафедры корпоративных
финансов и ценных бумаг
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: bekzodbek_92@inbox.ru
ORCID: 0000-0003-0069-8739*

Шавкатов Бехруз Рустама оглы

*студент 3 курса
факультета банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: shavkatovbehruz02@gmail.com*

ORCID: 0009-0007-0780-5724

Аннотация. В статье проанализированы инвестиции в основной капитал, осуществленные в результате проводимых в последние годы реформ по привлечению инвестиций в нашей стране. Также рассмотрены показатели состояния и динамики основных фондов Республики Узбекистан. Отмечены проблемные вопросы в процессе принятия решения о вложении инвестиций в основной капитал компаниями. Рекомендовано использование методов капитального бюджетирования, которые позволяют оценивать альтернативные варианты финансирования инвестиций.

Ключевые слова: основной капитал, темпы роста, инвестиции, актив, инвестор, бюджетирование.

ANALYSIS OF INVESTMENTS ALLOCATED TO FIXED CAPITAL

Boyev Bekzodjon Joraqul oqli

*Doctor of Philosophy in Economics,
associate professor of the Department
of Corporate finance and securities
Tashkent State University of Economics
E-mail: bekzodbek_92@inbox.ru
ORCID: 0000-0003-0069-8739*

Shavkatov Behruz Rustam oqli

*Third-year student of the Banking Faculty
Tashkent State University of Economics
E-mail: shavkatovbehruz02@gmail.com
ORCID: 0009-0007-0780-5724*

Abstract. This article analyzes the investments made in the fixed capital as a result of the reforms carried out in recent years to attract investments in our country. Additionally, the indicators of the condition and dynamics of the fixed assets of the Republic of Uzbekistan are reviewed. The problematic issues in the decision-making process of companies regarding investment in fixed capital are identified. The use of capital budgeting methods, which allow for alternative assessment of investment financing, is recommended.

Keywords: Fixed capital, growth rate, investment, asset, investor, budgeting.

Kirish

Mamlakat iqtisodiyotining samarali rivojlanish darajasi ishlab chiqarishning nafaqat miqdoriy oshishi, balki sifati hamda raqobatbardoshligi bilan ham belgilanadi. Barcha tarmoqlar barqaror taraqqiyotini ta'minlashning asosiy usullaridan biri investitsiyalarni jalb qilishdir.

Asosiy kapitalga investitsiyalar foydani oshirish maqsadida asosiy vositalarni sotib olish, modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, qurish hamda boshqa sa'y-harakatlar uchun qo'shimcha xarajatlar evaziga korxonalar aktivlari va balansi qiymatining oshishi hisoblanadi. Ushbu jarayon korxonalarining qo'shimcha mablag'larni investitsiyalashi orqali o'rta va uzoq muddatli istiqbolda ishlab chiqarishni oshirish, undan keladigan foydani ko'paytirishga qaratiladi. An'anaviy tamoyilga ko'ra, asosiy kapitalga qo'yilgan investitsiyalarning tez muddatda qaytishini kutmaslik kerak, ammo ular uzoq vaqt davomida barqaror foyda kelishining kafolati bo'lib xizmat qiladi [1].

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zlagan nutqida “Har bir kelgan investorlarga qarata ishlaringizning kelajagini ta'minlash uchun sharoit yaratishga men ham, hukumat ham kafolat bermoqchiman. Sizlar bilan muloqot qilib, ko'p narsani o'zgartirib, qonunlarni mustahkamlab, korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashib,

birgalikda manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Sizlarning mamlakatimizdagi muvaffaqiyatingizni ta'minlash O'zbekiston Prezidenti va hukumati tomonidan kafolatlanadi"[2] – deya ta'kidlab o'tganlari ham mazkur mavzuning dolzarbligini ko'rsatib beradi .

Adabiyotlar sharhi

Asosiy kapitalga investitsiyalar jalb qilish va ushbu sohani yanada rivojlantirish masalasi doirasida qator xorijiy va mahalliy olimlarimiz tadqiqotlar olib borishgan.

Jumladan, rossiyalik olimlar, A. Neshitoy, V.V. Bocharov, M.I. Knish «investitsion faoliyat» va «investitsiyalar» tushunchalarini zamonaviy iqtisodiyot fanining muhim bo'limi sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu olimlar o'z ilmiy ishlarini investitsiyalarni rivojlantirish, moliyalashtirish va investitsiyalar samaradorligini baholash, investitsiya hisob-kitoblarini amalga oshirishning qonuniyatlari va investitsiyalarni moliyalashtirish xususiyatlariga bag'ishlagan [3].

Xorijlik olimlardan Uilyam F. Sharp, Gordon J. Alexander, Jeffri B. Beyli kabi olimlar o'z ilmiy ishlarini rivojlangan mamlakatlarda investitsiya fondlari faoliyatining nazariyasi va amaliyotiga, ularning barqaror rivojlanish sharoitlarida olib borilgan tadqiqotlarga bag'ishlagan [4].

Mamlakatimizda ham ushbu soha bo'yicha bir qator olimlarimiz tadqiqotlar olib borgan. A.M.Abduqadirova, S.P.Abdullayev, X.M.Akramov, M.T.Aliyev, U.M.Aliyev, S.A.Arifjanova, E.D.Alimardonov, X.T.Qadirova, N.G.Karimov, I.L.Butikov, T.A.Yadgarov va boshqalar shular jumlasidandir.

Tahlil va natijalar

Asosiy kapital alohida xo'jalik yurituvchi subyektlarni, mamlakat iqtisodiyotini raqobatbardoshligini oshiruvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Korxonalarining asosiy kapitalga investitsiya qilish zarurati shundaki, milliy iqtisodiyotning mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun asosiy fondlarni ishlab chiqarish va modernizatsiya qilish kabi ehtiyojlari mavjud. Bu borada muhim jihat uni moliyalashtirish manbalarining mavjudligi hisoblanadi. Asosiy kapitalni talab darajasida ko'paytirish uchun mablag' manbalarining ochiqligi va yetarliligi muhim ahamiyatga ega. Moliyalashtirish usullari korxonaning faoliyatiga, uning rivojlanish yo'nalishidagi o'zgarishlariga bog'liq. Ular iqtisodiyot rivojlanishining u yoki bu bosqichidagi asosiy kapitalni va moliyalashtirish manbalarini ko'paytirish xususiyatlari bilan belgilanadi. Qoida tariqasida, manbalarining bir nechta guruhlari mavjud:

- o'z manbalari (rivojlanishga yo'naltirilgan sof foydaning bir qismi, amortizatsiya ajratmasi, asosiy fondlarning bir qismini qayta investitsiya qilish orqali, boshqalar);
- qarz manbalari (kreditlar va qarzar, obligatsiyalar emissiya qilish, lizing);
- jalb qilingan manbalar (oddiy aksiyalarni emissiya qilish, investorlarning ustav kapitaliga ulush kiritishi, tekinga berilgan mablag'lar) [5].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2024-yillar davomida mamlakatimizning asosiy kapitalga o'zlashtirgan investitsiyalari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasining moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar tahlili*

№	Ko'rsatkichlar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
1.	Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar-jami	202 000,1	245 000	269 900	352 100	493 700
2.	o'sish sur'ati	-	105,2%	100,9%	122,1%	127,6%
	shu jumladan:					
3.	o'z mablag'lari	69 989,1	93 500,0	110 300,0	118 300,0	119 000,0

	jami % da	34,6%	38,1%	40,9%	33,6%	24,1%
4.	jalb etilgan mablag‘lar	132 011,0	151 500,0	159 600,0	233 800,0	374 700,0
	jami % da	65,4%	61,9%	59,1%	66,4%	75,9%
5.	Tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari	28 520,9	19 545,4	21 129,4	22 300,0	12 700,0
6.	To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar	28 740,5	30 149,2	37 010,1	84 300,0	150 500,0
7.	Respublika byudjeti	13 081,3	21 498,2	20 910,1	20 400,0	22 800,0
8.	Suv ta‘minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish	1 947,2	2 860,8	2 873,6	1 700,0	1 900,00
9.	Tiklanish va taraqqiyot	1 814,6	3 114,4	2 470,8	1 600,0	3 600,0
10.	O‘z.R.kafolati ostida xorijiy kreditlar	22 467,1	17 318,2	15 181,9	21 200,0	23 600,0
11.	Korxonalar mablag‘i	51 911,3	71 257,3	84 516,0	84 900,0	87 000,0
12.	Aholi mablag‘lari	18 077,8	22 229,2	25 738,1	33 300,0	32 000,0
13.	Kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar	35 439,4	56 989,9	60 070,0	82 400,0	159 600,0

*Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi; www.stat.uz. ma’lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlandi.

Jadval ma’lumotlarini tahlil qiladigan bo‘lsak, ushbu investitsiyalar miqdori 2020-2024 yillar mobaynida 202 trln so‘mdan 493 trln 700 mlrd so‘mga oshdi yoki 244,1 % ga teng. Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarni o‘z ichiga olgan yillar oralig‘ida o‘zgarib borgan 2021-yilda 105,2% ortgan holati kuzatilgan bo‘lsa, 2022-yilda 100,9% ya’ni kamayish holati kuzatilgan, 2022-yildan 2024-yillar oralig‘ida esa ushbu investitsiyalar miqdori 100,9% dan 127,6% gacha ortib borgan.

Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari quyidagi ikki guruhga bo‘linadi: o‘z mablag‘lari va jalb qilingan mablag‘lar. 2020-2024-yillar oralig‘ida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning asosiy qismini jalb qilingan mablag‘lar tashkil qilganini ko‘rishimiz mumkin. 2024-yilda esa jalb qilingan mablag‘larning ulushi 75,9% gacha oshdi. Jalb qilingan mablag‘lar tarkibidagi eng yuqori ulush esa kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlarga to‘g‘ri kelmoqda. 2024-yilda ushbu ko‘rsatkich 159 trln 600 mlrd so‘mni tashkil qildi (2020-yilga nisbatan 4,5 baravar) o‘sgan. Tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag‘larida esa pasayish kuzatilgan 12 trln 700 mlrd (2020 yilga nisbatan 44,5 % pasaygan). 2024-yil yakuniga ko‘ra asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning asosiy qismini kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar 159 trln 600 mlrd so‘m tashkil qildi (jami asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning 32,3 %). Jalb etilgan mablag‘larning asosi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va kafolatlanmagan kreditlar hisoblanadi. Yalpi talabni qo‘llab-quvvatlashda investitsion faollik, xususan ushbu jarayonlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va kafolatlanmagan xorijiy kreditlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu investitsiyalar asosan qulay investitsiya muhitini yaratish, xususan raqobat muhiti, xususiy mulk daxlsizligi, moliya bozorlari, ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasini

yaxshilash hamda sud hokimiyatining to‘laqonli mustaqilligini ta‘minlash uchun zarur hisoblanadi [6].

Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar, avvalo, asosiy fondlarni yangilash bilan bog‘liq. Adabiyotda, odatda, “asosiy fondler” va “vositalar” tushunchalari bir xil deb qaraladi. Asosiy fondlar asosiy kapitalning asosiy elementi bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi: binolar, inshootlar, mashinalar va uskuna, transport vositalari va hokazo. Asosiy fondlarni yangilash bu ularning yangilanishi, ya‘ni yangi vositalarni sotib olish, rekonstruksiya, modernizatsiya, kapital ta‘mirlash va mavjud vositalarni texnik jihatdan qurollantirish orqali amalga oshiriladigan uzluksiz jarayon hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlariga asoslanib, 2020-2023 yillar davomidagi O‘zbekiston Respublikasidagi asosiy fondlarning turlari va dinamikasini ko‘rib chiqamiz (2-jadval).

2-jadval.

Asosiy kapitalga investitsiyalarning asosiy fondlar turlari bo‘yicha tarkibi (mlrd so‘m)*

№	Asosiy fondlar turlari	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1.	Turar-joy binolari	23 200,8	29 851,0	30 184,2	36 732,7
2.	Noturar-joy binolari	38 172,7	50 894,5	58 225,1	75 452,9
3.	Boshqa inshootlar	27 039,0	30 290,6	43 393,4	44 244,1
4.	Yerni yaxshilash	285,9	277,1	257,1	1 000,4
5.	Mashina va uskunalar jami	110 493,8	113 863,9	115 040,0	168 810,7
6.	Transport uskunolari	12 415,2	14 574,5	10 718,7	25 608,4
7.	Axborot, kompyuter va telekommunikatsiya (AKT) uskunolari	7 347,0	5 325,6	5 199,7	10 230,0
8.	Boshqa mashina va uskunalar	90 731,6	93 963,8	99 164,6	126 694,6
9.	Bir necha marta mahsulot beruvchi, hayvonlar resurslari	2 843,0	3 656,8	3 847,8	390,3
10.	Bir necha marta mashulot beruvchi daraxtlar, qishloq xo‘jalik ekinlari va ko‘chatlar resurslari	880,7	838,6	783,8	364,5
11.	Noishlab chiqarish aktivlarga mulk huquqini berish bilan bog‘liq xarajatlar	225,0	138,2	365,8	562,4
12.	Kompyuter dasturiy ta‘minoti va ma‘lumotlar bazalari	25,2	98,6	154,9	1 672,8
13.	Ko‘ngilochar, adabiy va badiiy asarlarning asl nusxalari	1,6	0,8	26,0	16,8
14.	Ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar	86,5	30,8	210,7	469,4
15.	Foydali qazilmalar zahiralarni razvedka qilish va baholash	26,7	96,4	203,6	410,7
16.	Boshqa intellektual mulk mahsulotlari	229,0	292,3	1 169,0	4 546,9

*Asosiy fondlar turlari va tarkibi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. www.stat.uz. ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyotlangan.

Asosiy fondlarning tarkibidagi (taqqoslanadigan narxlarda) eng yuqori ulush mashina va uskunalariga to‘g‘ri kelmoqda. 2020-yilga nisbatan dinamikasi yillar davomida 103,0% dan

152,8% gacha bosqichma-bosqich o‘shishni ko‘rsatdi. Shuni ta’kidlash lozimki, asosiy fondlarni ishga tushirishning doimiy o‘shishi 2020-yilda 314 trln 3 mlrd. so‘mdan 2023-yilda 497 trln 207 mlrd so‘mgacha o‘sdi, bu esa 158,3% ni tashkil etdi. Yillar davomida kiritilgan fondlarning o‘shish sur‘ati turlicha bo‘ldi – 2020-yilda 103%, keyin 2021-yilda ular 109,6% oshdi. 2022-yilda o‘shish sur‘ati biroz pasaydi – 107%, va o‘shish trendi 2023-yilda sezilarli darajada o‘shib 134,8% gacha ko‘tarildi. Ushbu jadvldan ko‘rinib turibdiki, mashina uskunalardan tashqari noturar-joy binolari ham yuqori ulushga ega 2023-yilda 75 trln 452 mlrd so‘mni tashkil qilgan. 2020-yilga nisbatan dinamikasi esa 197,7 % ni tashkil qildi. Asosiy fondlarning tarkibidagi eng kam ulush ko‘ngilochar, adabiy va badiiy asarlarning asl nusxalari tarkibiga to‘g‘ri kelmoqda. 2023-yilda ushbu fond 16 mlrd 800 mln so‘mni tashkil qilgan. 2020-yilga nisbatan dinamikasi esa 10 baravarga oshganini jadvaldan ko‘rishimiz mumkin.

Umuman olganda, 2023-yil holatiga ko‘ra, mamlakatdagi asosiy fondlarning yangilanishi ijobiy dinamikaga ega deb aytish mumkin. Biroq 2021-yilda vaziyat o‘zgardi. 2021-yilning yakunlariga ko‘ra, asosiy kapitalning yalpi to‘plami o‘shish sur‘atlari sekinlashib, 2019-yilning shu davriga nisbatan 1,2% ni tashkil etgan.

Xulosa

Makroiqtisodiy omillar bilan birga, korxonalarining investitsion faoliyatini cheklovchi omillar mavjud bo‘lib, bu asosiy fondlarga sarmoya kiritish qarorlari qabul qilish jarayonida muammolarni yuzaga keltiradi. Kompaniyalar tomonidan asosiy kapitalga qilingan sarmoyalar iqtisodiy samaradorlikni baholash hisob-kitoblarini o‘tkazishni taqozo qiladi, bu usullar, odatda, kiritilgan sarmoyalar, ko‘pincha xarajatli va qimmatbaho investitsiya loyihalaridan kelajakdagi foydaning hajmiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiladi. Bozor iqtisodiyotida mamlakatda hozirda ustun bo‘lgan o‘z manbalarini qo‘llash, asosiy fondlarga kiritiladigan sarmoyalar hajmini cheklaydi va kreditlar, lizingni kengroq jalb qilish zarur. Biroq, shu bilan birga, moliyalashtirish manbalarini asoslash bo‘yicha qarorlar qabul qilishda samarali metodlarni qo‘llash zarur. Kredit, lizing, obligatsiyalar kabi jalb qilingan manbalarni iqtisodiy samaradorligini baholash imkonini beradigan moliyaviy boshqaruv ko‘rsatkichlaridan foydalanishni kengaytirish lozim. Asosiy fondlarga sarmoya kiritish uchun moliyalashtirish manbalarini asoslashning ma’noli va tushunarli metodlaridan biri kapital byudjetlashtirish metodikasini qo‘llashdir, bu esa to‘lovlar naqd oqimlarini taqqoslash orqali moliyalashtirishning alternativ usullarini baholash imkonini beradi va maxsus vositalardan foydalanishni talab qiladi.

Investitsiya muhitini nafaqat tashqi manbalar hisobidan rivojlantirishga, balki mintaqa aholisining moliyaviy resurslarini investitsiya aylanmasiga jalb qilishga ham e’tibor qaratish lozim. Xorijiy va mahalliy investorlar risklarini kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish orqaligina investitsion jozibadorlikni oshirish mumkin.

Har qanday tadbirkorlikning rivojlanish bosqichida, makroiqtisodiy siklning har bir bosqichida kompaniyalar o‘zlarining portfellarida asosiy kapitalni yangilash bo‘yicha iqtisodiy jihatdan asoslangan investitsiya loyihalarini mavjudligini ta’minlashlari kerak. Bu, o‘z navbatida, qulay davrlar kelganda, ularni amalga oshirib, bozor iqtisodiyoti sharoitida kelajakda faoliyatning samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston gazetasi. – <https://yuz.uz>
2. Sh. Mirziyoyev. Birinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumidagi nutqi. 24.03.2022-y.
3. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник / В.В. Бочаров. – СПб: Питер, 2008. – 384 с.
4. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли Инвестиции: учебник. – М.:Инфра-М, 2001 – 1035 с.
5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент/ И.А. Бланк. – Киев: Эльга-Н, Ника-

Центр, 2008. – 442 с.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Investitsiya va qurilish ishlari axborotnomasi.

7. www.stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti.